

झारखण्ड के अभिलेखों में प्रतिबिम्बित साहित्य

*डॉ देवेन्द्र नाथ ओझा

भारत के उत्तर-पूर्व में अवस्थित झारखण्ड क्षेत्र भौगोलिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से अपनी अलग पहचान बनाये हुए है। ऋग्वैदिक काल से प्रारम्भ होकर विभिन्न कालों में यह क्षेत्र विभिन्न नामों से प्रचलित रहा। वस्तुतः अभिलेख इस बात का प्रबल प्रमाण प्रस्तुत करते हैं कि लगभग 5वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी तक के सुदीर्घ कालखण्ड में यह क्षेत्र विभिन्न घटनाओं का केन्द्र बिन्दु रहा है। यह क्षेत्रा प्रमुख भारतीय तथा क्षेत्रीय राजवंशों द्वारा शासित रहा। एक ओर जहाँ इसने मौर्य, गुप्त, पाल, नाग, मान इत्यादि वंशों के शासनकाल में अपनी संस्कृति का खूब विकास किया, वहीं तुर्क, मुगल और अंग्रेजों के समय में यह क्षेत्रा उनके आतंक एवं सांस्कृतिक "ह्रास का शिकार भी बना। इस क्षेत्र में 5वीं से 19वीं शताब्दी तक लगभग 60 अभिलेख प्राप्त हुए हैं।

प्राचीन भारतीय साहित्य का मूल-स्रोत अभिलेखों में निहित है। इसके मूल स्रोत का गम्भीर-अध्ययन उपरियुक्त कथन की पुष्टि करता है। कल्हण ने दो प्रकार के अभिलेखों का वर्णन किया है (1) दान पत्र-दान की चर्चा, (2) प्रतिष्ठा शासन-इसमें मूर्ति स्थापना मंदिर निर्माण। राजकीय प्रज्ञप्ति में राजा के समस्त प्रतिष्ठा कर्मों का उल्लेख रहता है। इस तरह के प्रतिष्ठा शासनों को 'पूर्व प्रशस्ति भी कहा गया है। इसमें शासकों के पूर्व वंश में सुप्रतिष्ठित नरेश के कार्यों की सूचना भी प्राप्त होती है। कौटिल्य ने भी इस विषय पर प्रकाश डाला है। शासनों में राजा के नाम का उल्लेख आवश्यक है। वस्तुतः इस प्रकार की प्रशस्ति का भाव प्रशंसात्मक अभिलेख

*दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।

से है। झारखण्ड के गोविन्दपुर से प्राप्त कवि गंगाधर का शक संवत् 1059 के अभिलेख¹ इसी श्रेणी में आते हैं। इसमें राज पण्डित शासक के पूर्वजों का कीर्तिगान करते हैं। इसके अतिरिक्त इन प्रशस्तियों के अध्ययन से काव्य का रसास्वादन होता है। अतः उन्हें काव्य कहना अत्युक्ति पूर्ण न होगा। इसमें ऐतिहासिक तथा अर्द्धऐतिहासिक काव्यों के गुण विद्यमान है। काव्यों के रस, छन्द, अलंकार यहाँ के अभिलेखों में भी प्राप्त होता है। दिग्विजय का अतिरंजित काल्पनिक वर्णन इन अभिलेखों की विशेषता है। अभिलेखों में मनोरंजन की चर्चा, विलास एवं विनोद का विवरण प्रायः उपलब्ध होता है। इन बातों को काव्यों में भी स्थान दिया गया है। तथा ऐतिहासिक महाकाव्यों में भी उनका प्रभाव दिखाई पड़ता है। अतः यह कहना न्याय संगत होगा कि प्राचीन अभिलेख ही काव्यों के उद्गम स्थान रहे होंगे।

प्राचीन काल में अभिलेख उत्कीर्ण करवाने के विभिन्न उद्देश्य तथा अवसर थे किन्तु अभिलेखों द्वारा किसी प्रकार की साहित्यिक चर्चा का ध्येय नहीं था। यहाँ अभिलेख संस्कृत आदि भाषाओं में उत्कीर्ण हुए किन्तु उनका लेखक विद्वान पदाधिकारी ही होता था। उन अभिलेखों के अध्ययन द्वारा साहित्य के अंग पर गौड़ रूप से प्रकाश पड़ता है। संस्कृत साहित्य का प्रथम अंश होने तथा लेखों में संस्कृत के प्रयोग से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि साधारण जनता भी संस्कृत से परिचित थी। संस्कृत भाषा का प्रयोग भारत में तीसरी सदी से अभिलेखों में दृष्टिगोचर होता है। झारखण्ड प्रदेश भी इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं था, यहाँ के अभिलेखों के अध्ययन से अनेक साहित्यिक बातों का ज्ञान प्राप्त होता है। जिसका विवेचन निम्न शिर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है —

अभिलेखों में कवि एवं लेखक — झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों में लेखक अथवा कवियों का उल्लेख प्राप्त होता है। इन अभिलेखों में प्रशस्तिकार ने (लेखक) इतना अधिक समास आदि का प्रयोग किया है कि उसकी साहित्य शास्त्र की जानकारी स्पष्ट हो जाती है। इस क्षेत्र से प्राप्त कवि गंगाधर का शक संवत् 1059 का अभिलेख प्रमुख उदाहरण है। जिसे शूलपाणि ने उत्कीर्ण किया था।²

“शिलाशिल्पिवरः प्रशस्तिम् शूलपाणिः स्वयमुच्चरवान्।”

इस अभिलेख का आरम्भ शार्दूलविक्रीडित तथा स्रग्धरा जैसे लम्बे-लम्बे छंदों से किया गया है। इसके अतिरिक्त वसन्ततिलका, मन्दाक्रान्ता, उपजाति, गीति, वंशस्थ, अनुष्टुप, शिखरिणी, आदि छंदों से युक्त पद्य उल्लिखित है। इस क्षेत्रा से प्राप्त पद्य शैली का यह अभिलेख सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत करता है। यहाँ बोड़ेया के वैष्णव मंदिर से प्राप्त विक्रम संवत् 1722-1739 के अभिलेख³ में लक्ष्मीनारायण तिवारी का उल्लेख लेखक के रूप में दृष्टिगोचर होता है। यह अभिलेख गद्य शैली में उत्कीर्ण है। इसी प्रकार वैद्यनाथ धम के अन्नपूर्णा मंदिर से प्राप्त शक संवत् 1704 के अभिलेख⁴ में रामदत्त को अच्छा लेखक कहा गया है। यह पद्य शैली में उत्कीर्ण है जो साहित्य के प्रारूप को दृष्टिगोचर करता है। यहाँ के अभिलेखों में अलंकारों का भी प्रयोग मिलता है। जिसमें श्लेष की बहुलता है। इस प्रकार अभिलेखों से हमें साहित्य के रूप में कवियों का उल्लेख एवं उनमें प्रयुक्त विभिन्न छन्दों, अलंकारों तथा उनकी शैली साहित्यिक दृष्टिकोण को प्रमाणित करती है।

अध्ययन के विभिन्न विषय — प्राचीन अभिलेखों में अध्ययन तथा अध्यापन का सीधा वर्णन उपलब्ध नहीं होता। केवल प्रसंगवश साहित्य का उल्लेख दृष्टिगोचर हो जाता है अथवा दान के पात्र सम्बन्धी वर्णन, दानग्राही की विद्वता तथा उसकी शाखा का वर्णन का अभिलेखों में उल्लेख मिलता है। जिससे हम साहित्य सम्बन्धी विषयों का परिज्ञान कर सकते हैं।

झारखण्ड के अभिलेखों का विवेचन यह बतलाता है कि वेद, वेदांग के अतिरिक्त, दर्शन, तथा इतिहास का भी पठन-पाठन होता रहा। दानग्राही के गुणों का वर्णन करते समय कई विषयों के नाम आते हैं। ज्योतिष तथा धर्मशास्त्रों का भी उल्लेख मिलता है, जिसके अनुसार यहाँ विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। वैद्यनाथ धम के अन्नपूर्णा देवी मंदिर से प्राप्त शक संवत् 1704 के अभिलेख में रामदत्त द्वारा वेदों के अनुसार यज्ञ कराने का उल्लेख प्राप्त होता है।⁵ “जातवेदोहृतं हव्यं यज्ञं वेदविधनतः”। इसी प्रकार पं. सिंहभूम जिले के बेनीसागर से प्राप्त मुहर अभिलेख⁶ में चार वेदों का जानकार अथवा वेदों के अध्ययन-अध्यापन से सम्बन्ध किसी विद्यालय का संकेत प्राप्त होता है।

जिससे हम उस प्रदेश में वैदिक यज्ञ तथा वेदों का अध्ययन होने की बात कह सकते हैं। यहाँ गोविन्दपुर से प्राप्त शक संवत् 1059 के अभिलेख⁷ में वेदांग के छः विषयों के अध्ययन की चर्चा की गई है —

*'सत्कल्प्रवणाः श्रुति प्रणयि (नः) शिक्षाभिरुदभासिताः
सज्जयोतिषर्गतियो निरुक्तविशदाश्छन्दोविधौ साध्वः।
(ख्या) ता व्याकरणक्रमेण विदुषाम् (त्युच्चधीशीलःना)।*

द्वेदार्धप्रतिभाः षडेव भुवने ते वि (बि) भ्रति भ्रातरः।।'

अर्थात् वेद में रूची वाले मीमांसा के प्रति समर्पित, शिक्षा के अध्येता, ज्योतिष से सुपरिचित, निरुक्त को उत्तम रीति से जानने वाला, छन्द में दक्ष, व्याकरण में अपनी प्रगति के कारण प्रसिद्ध थे। इन छः भ्राताओं ने अध्ययन मार्ग में गहनता से प्रविष्ट हो, संसार में वेदांग का प्रतिनिधित्व किया।' इस प्रकार अभिलेखों से इस बात का पता चलता है कि वेदांगों का अध्ययन समाज में व्यक्ति के द्वारा किया जाता था तथा यह लोकप्रिय था।

झारखण्ड से प्राप्त कुछ अभिलेखों में पुराणों के अध्ययन अध्यापन एवं धर्मशास्त्रों की भी चर्चा की गई है। जिसमें हमें पुराण एवं धर्मशास्त्रों से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त होता है। वैद्यनाथ मंदिर से प्राप्त एक अभिलेख⁸ में शिव पुराण की कथा का उल्लेख है, जिसमें रावण द्वारा शिव को कैलाश के शिखर से अपनी स्वर्ण नगरी लंका ले जाने के क्रम में हुई विभिन्न घटनाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। इसमें उस लिंग के ऐतिहासिक घटना की भी जानकारी होती है। उसी प्रकार पं. सिंहभूम जिले के बामन घाटी से प्राप्त श्रीरणभोजदेव तथा श्रीराजभोजदेव के ताम्रपत्र अभिलेख⁹ में धर्मशास्त्रों में कही गई बातों का उल्लेख किया गया है। जिससे हमें वहाँ के सामाजिक जीवन में अध्ययन के निमित्त पुराण तथा धर्मशास्त्रों के प्रचलन होने की भी पुष्टि होती है।

इस प्रकार अभिलेखों का अध्ययन वहाँ साहित्य के विषय के रूप में वेद, वेदांग, षड्दर्शन, पुराण इतिहास एवं धर्मशास्त्रों के रूप में दृष्टिगोचर होता है।

अभिलेखों की भाषाएँ — प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन के निमित्त भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। भाषा वह है, जो हम बोलते हैं। प्राचीन काल में प्रचलित भाषा को ही अभिलेखों में स्थान दिया गया होगा। परन्तु

साहित्य का सहारा न लेकर अभिलेखों की भाषा विचारणीय प्रश्न है। साधारणतया लोगों को प्रशस्तियों की भाषा सम्बन्धी ज्ञान अपूर्ण सा है। झारखण्ड में प्राप्त विभिन्न कालों के अभिलेखों में हमें भाषा का जो परिज्ञान होता है। उसे हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं :-

(1) **संस्कृत भाषा** — भारतीय अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग प्रथम सदी से ही शुरू हो गया था। तीसरी से बारहवीं सदी तक भारतवर्ष में विभिन्न अभिलेखों एवं प्रशस्तियों में इसी भाषा का प्रयोग अधिकांशतः दृष्टिगोचर होता है। झारखण्ड प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों की भाषा भी इस प्रवृत्ति का अपवाद नहीं था। भाषा की दृष्टि से विचार करने पर यह ज्ञात होता है कि यहाँ से प्राप्त अधिकांश अभिलेखों में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग हुआ है। संस्कृत भाषा के इन अभिलेखों में विभिन्न छन्दों, अलंकारों आदि का प्रयोग हुआ है। साथ ही कुछ अभिलेख व्याकरण की दृष्टि से सही प्रतीत होते हैं। इस प्रकार के प्रमुख अभिलेखों में गोविन्दपुर से प्राप्त कवि गंगाधर का शक सम्वत् 1059 का अभिलेख,¹⁰ वैद्यनाथ धम से प्राप्त बारह अभिलेख,¹¹ वामनघाटी से प्राप्त श्रीरणभोजदेव तथा श्रीराजभोजदेव का अभिलेख,¹² तथा उदयमान के दुधपानी शिलालेख,¹³ की गणना की जा सकती है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सर्वसाधारण जनता संस्कृत से विज्ञ थी। जो कालान्तर में साधारण साहित्य में प्रयुक्त हुई। भारतीय संस्कृति का रक्षण इस भाषा के द्वारा हुआ है। संस्कृत के प्रभाव से मुगल सुल्तान भी वंचित न रह सके। पलामू के नये किले से प्राप्त विक्रम संवत् 1619 के अभिलेख¹⁴ में संस्कृत तथा फारसी दोनों ही भाषा में उत्कीर्ण लेख प्राप्त हुए हैं।

(2) **संस्कृत मिश्रित भाषा** — प्रायः बारहवीं सदी तक संस्कृत का प्रयोग सार्वजनिक अभिलेखों में भारतीय नरेश करते रहे हैं। किन्तु उसके बाद स्थान-स्थान पर संस्कृत मिश्रित स्थानीय या प्रान्तीय भाषा लेखों में प्रयुक्त होने लगी। यहाँ से प्राप्त कुछ अभिलेखों में हमें इस प्रवृत्ति के दर्शन होते हैं। जिसकी भाषा पर उस क्षेत्रा विशेष की भाषा का स्पष्टतः प्रमाण दृष्टिगोचर होता है। इस क्षेत्रा में स्थानीय भाषा के रूप में संस्कृत के साथ-साथ नागपुरी या छोटानागपुरी, हिन्दी, बंगला, मैथली, आदि भाषाओं का भी प्रयोग मिलता है। यहाँ से प्राप्त इस प्रकार के प्रमुख

अभिलेखों में हापामुनी के महामाया मन्दिर से प्राप्त विक्रम संवत् 1458 का अभिलेख,¹⁵ बोड़ेया से प्राप्त विक्रम संवत् 1733 का ताम्र-पत्रा अभिलेख,¹⁶ बोड़ेया से प्राप्त विक्रम संवत् 1722-1739 का अभिलेख,¹⁷ डोइसागढ़ के कपिलानाथ महादेव मंदिर से प्राप्त विक्रम संवत् 1767 का शिलालेख,¹⁸ डोइसागढ़ के जगन्नाथ मंदिर से प्राप्त विक्रम संवत्, 1739 का अभिलेख,¹⁹ तथा हरलाञ्जुरी से प्राप्त अभिलेख²⁰ की गणना की जा सकती है।

इस प्रकार अभिलेखों में भाषाओं के विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि इस क्षेत्रा के अधिकांशतः अभिलेखों में संस्कृत भाषा का ही प्रयोग हुआ है। यद्यपि संस्कृत के साथ-साथ उस समय की स्थानीय भाषा का भी प्रभाव इन अभिलेखों में स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है तथापि संस्कृत भाषा का महत्व अधिक था। मुख्य भाषा के रूप में संस्कृत ने ही उस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। यहाँ के इन अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा पूर्णतः व्यकारण सम्मत भी नहीं कही जा सकती। किन्तु इसका कारण सम्भवतः उत्कीर्ण करने वाले का सीमित ज्ञान था।

अंक व्यक्त करने की प्राचीन भारतीय शैली

झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों का अनुशीलन करने पर हमें प्राचीन काल में अंक व्यक्त करने की प्राचीन भारतीय शैली का परिज्ञान होता है। इस शैली में शब्द तथा अक्षर के आधार पर अंक व्यक्त करने की पद्धति थी। यह शैली हिन्दुओं की पूर्ण वैज्ञानिक व्यवस्था थी। इस प्रदेश से प्राप्त अधिकांशतः अभिलेखों में हमें इसी शैली में अंक व्यक्त करने की पद्धति का परिज्ञान होता है। इस शैली में शब्दों द्वारा उस संख्या को व्यक्त किया जाता था। पुनः शब्दों को दाहिने से बाएँ पढ़ा जाता था। उस समय में शब्द द्वारा पूर्णरीति से अंक लिखने की परिपाटी काम कर रही थी। सर्वप्रथम कात्यायन श्रौतसूत्र में इसका प्रयोग हुआ परन्तु इस परिपाटी का जन्मदाता अज्ञात है। वराहमिहिर ने भी बृहत्संहिता के आठवें अध्याय में शब्दों द्वारा अंक व्यक्त किया है।

झारखण्ड से प्राप्त अभिलेखों में हमें इस पद्धति के दर्शन होते हैं। यहाँ हापामुनी के महामाया मंदिर से प्राप्त अभिलेख²¹ में विक्रम संवत् 965 को वाण 5. रस 6. तथा अंक 9. के रूप में व्यक्त किया गया है। गोविन्दपुर

से प्राप्त कवि गंगाधर के अभिलेख²² में शक् संवत् 1059 के लिए निम्न पद प्रयुक्त हुआ है —

नन्देन्द्रियामेन्दुसमे शकाब्दे (ब्दे)

अर्थात् नन्द 9, इन्द्रिय 5, आकाश 0, चन्द्र 1 को दाहिने से बाएँ पढ़ने पर 1059 हो जाता है।

पूरणमल्ल का वैद्यनाथ मंदिर से प्राप्त अभिलेख²³ में शक् संवत् 1518 के लिए निम्न पद प्रयुक्त हुआ है —

अचलशशिशायकोल्लसितभूमिशाकाब्दे।

अर्थात् पर्वत 8, चन्द्रमा 1, वाण 5, और पृथ्वी 1, को 1518 पढ़ा जाता है। इसी प्रकार वैद्यनाथ धम स्थित जयनारायण के काली मंदिर से प्राप्त अभिलेख²⁴ में विक्रम संवत् 1700 के लिए निम्न पद प्रयुक्त हुए हैं—

विन्दूकाशर्षिचन्द्राब्दे अर्थात् बिन्दु 0, आकाश 0, ऋषि 7, चन्द्रमा 1 को पढ़ने पर 1700 होता है। जयनारायण के ही एक अन्य अभिलेख²⁵ में शक् संवत् 1634 के लिए “श्रुतिशिखिरसविधुगणिते शक” का उल्लेख किया गया है। अर्थात् श्रुति 4, अग्नि शिखि 3, रस 6, तथा चन्द्रमा 1, को 1634 पढ़ा जाता है। वैद्यनाथ धम स्थित रामदत्त के अन्नपूर्णा देवी मंदिर से प्राप्त अभिलेख²⁶ में शक् संवत् 1704 के लिए निम्न पद प्रयुक्त हुआ है — “वेदाभ्रसागरयुते चन्द्रे शाके वरे शुभे” अर्थात् वेद 4, आकाश 0, समुद्र 7, चन्द्रमा 1, को 1704 पढ़ा जाता है।

वैद्यनाथ धम स्थित क्षेमकर्ण के सावित्री देवी मंदिर से प्राप्त अभिलेख²⁷ में शक् संवत् 1614 के लिए निम्न पद प्रयुक्त हुआ है — “शके वेदहिमांशुषड्विधुमिते” अर्थात् वेद 4, चन्द्रमा 1, षड् 6, चन्द्रमा 1, को पढ़ने पर 1614 होता है।

यहीं से प्राप्त टीकाराम का गणेश मंदिर अभिलेख²⁸ में शक् 1684 के लिए ‘वेदवसुरसेन्दुभिश्शाके’ पद का प्रयोग हुआ है। अर्थात् वेद 4, वसु 8, रस 6, तथा चन्द्रमा 1, को पढ़ने पर 1684 होता है।

तिलमी से प्राप्त अभिलेख²⁹ में विक्रम संवत् 1794 के लिए ‘अधिधर्मजयाचन्द्रसम्बत्सर’ पद का प्रयोग किया गया है अर्थात् महासागर 4, गुण 9, जया 7, तथा चन्द्रमा 1, को पढ़ने पर 1794 कहा जाता है। राँची से 60 किलोमीटर दूर डोइसागढ़ के जगन्नाथ मंदिर से प्राप्त

अभिलेख³⁰ में विक्रम संवत् 1739 के लिए निम्न पद प्रयुक्त हुआ है — सम्वत् ग्रह गुण सिन्धु शशी अर्थात् ग्रह 9, गुण 3, सिन्धु 7, तथा शशी 1, को पढ़ने पर 1739 कहा जाता है।

चुटिया (राँची) के राम मन्दिर, राधवल्लभ मन्दिर, से प्राप्त अभिलेख³¹ में संवत् 1742 के लिए निम्न पद प्रयुक्त मिलता है — संवत् कर युग सिन्धु शशि।

अर्थात् कर 2, युग 4, सिन्धु 7, तथा शशि 1, को 1742 पढ़ा जाता है।

इस प्रकार झारखण्ड के अभिलेखों में साहित्य के अनेक तथ्य भरे हुए हैं। इन अभिलेखों के अध्ययन से साहित्य के क्षेत्र में लेखक अथवा कवियों का उल्लेख, अध्ययन के विभिन्न विषय, अभिलेखों की भाषा तथा प्राचीन अंक व्यक्त करने की भारतीय शैली का भी सम्यक् रूप में ज्ञान प्राप्त हुआ। अंततः कहा जा सकता है कि झारखण्ड के अभिलेखों में प्रतिबिम्बित साहित्य अपने तथ्य की पुष्टि करते हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ—सूची :

- 1 E.I. Vol. II, p. 330-342.
- 2 वही,
- 3 J.A.S.B., part I, No. II, 1871, p. 109-110.
- 4 J.A.S.B., part I, No. II, 1883, Rajendra Lala Mitra-on the temple of Deoghar, p. 193.
- 5 वही,
- 6 DH News Service, Ranchi, Oct. 20, 2004.
- 7 E.I., Vol. II, p. 336.
- 8 J.A.S.B., part I, No. II, 1883, Rajendra Lala Mitra-on the temple of Deoghar, p. 187-189.
- 9 J.A.S.B., part I, No. III, 1871, p. 161-169.
- 10 E.I., Vol. II, p. 300-342.
- 11 J.A.S.B., part I, No. II, 1883, Rajendra Lala Mitra-on the temple of Deoghar, p. 164-204.

- 12 J.A.S.B., part I, No. II, 1871, p. 161-169.
- 13 E.I., Vol. II, p. 343-346.
- 14 अनुज डॉ. भुवनेश्वर, छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक, भुवन प्रकाशन, राँची 2000, पृ. 42.43.
- 15 वही, पृ. 42.43.
- 16 वही, पृ. 102.
- 17 J.A.S.B., part I, No. II, 1871, p. 109-110.
- 18 अनुज डॉ. भुवनेश्वर, छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक, भुवन प्रकाशन, राँची 2000, पृ. 133-134.
- 19 वही, पृ. 117.
- 20 Cunningham, A., A.S.I., Report, Vol. VIII, 1872-73, p. 145.
- 21 वीरोतम-डॉ. बी., झारखण्ड इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2001, पृ. 582.
- 22 E.I., Vol. II, p. 338.
- 23 J.A.S.B., part I, No. II, 1883, Rajendra Lala Mitra- on the temple of Deoghar, p. 186.
- 24 वही, पृ. 1920.
- 25 वही, पृ. 192.
- 26 वही, पृ. 193.
- 27 वही, पृ. 196.
- 28 वही, पृ. 196.
- 29 J.A.S.B., part I, No. II, 1871, p. 108.
- 30 अनुज डॉ. भुवनेश्वर, छोटानागपुर के प्राचीन स्मारक, भुवन प्रकाशन, राँची 2000, पृ. 117, वीरोतम-डॉ. बी., झारखण्ड इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, पटना, 2001, पृ. 591.
- 31 वही, पृ. 112, वही, पृ. 584.

